

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DESFECHO CLÍNICO DE PACIENTES COM NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS SUBMETIDOS A MONOTERAPIA E TERAPIA COMBINADA

 DOI: 10.5281/zenodo.7317182

Marília Rossi Chagas

Nutricionista graduada pela FSG Centro Universitário, Caxias do Sul, RS, Brasil

Joana Zanotti

Nutricionista. Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente da FSG Centro Universitário. Caxias do Sul, RS, Brasil

Queli Defaveri Varela Cabanellos

Farmacêutica. Mestre em Biotecnologia pela Universidade de Caxias do Sul. Docente da FSG Centro Universitário. Caxias do Sul, RS, Brasil

Bianca Fornasier de Cordova

Nutricionista. Pós Graduada em Nutrição Clínica em Patologias pelo Instituto de Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde – IPGS. Pós graduanda em Nutrição clínica: Avaliação, Epidemiologia e Intervenção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Caxias do Sul, RS, Brasil

Resumo

As neoplasias hematológicas podem ser definidas como um grupo de doenças malignas que afetam os precursores hematopoiéticos. Assim, a quimioterapia é considerada o tratamento mais utilizado, podendo ser empregada como monoterapia ou terapia combinada. Durante o tratamento quimioterápico, a ocorrência de sintomas gastrointestinais é comum, comprometendo o estado nutricional e impactando na resposta, e muitas vezes, na eficácia do tratamento. O presente estudo tem como objetivo avaliar o estado nutricional, os sintomas gastrointestinais e o desfecho clínico de pacientes com doença onco-hematológica frente ao tratamento quimioterápico por meio de monoterapia ou terapia combinada. Este é um estudo observacional, com delineamento transversal, com amostra obtida por conveniência. Avaliou-se pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico ambulatorial, utilizando a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) e o Índice de Massa

Corporal (IMC). O tipo de tratamento quimioterápico foi obtido no prontuário eletrônico e foi subdividido em monoterapia e terapia combinada. O desfecho clínico foi avaliado após 6 e 12 meses no prontuário dos pacientes. Foram avaliados 115 indivíduos, a maioria do sexo masculino (53,9%), com idade superior a 60 anos (60,9%) e com Linfoma não Hodgkin (59,1%). Conforme o estado nutricional, 76,5% dos pacientes eram bem nutridos pela ASG-PPP e 46,9% tinham sobrepeso/obesidade segundo o IMC. Dentre os sintomas gastrointestinais, foi observada maior prevalência de mucosite (8,7%), inapetência (7,8%) e diarreia (5,2%). A terapia combinada foi associada com maior presença de sintomas, maior prevalência de perda de peso e com remissão da doença. Conclui-se que pacientes onco-hematológicos, em sua maioria, apresentavam bom estado nutricional e ausência de sintomas gastrointestinais. A terapia combinada foi a mais prevalente, bem como a presença de sintomas gastrointestinais nesses pacientes.

Palavras-chave: Estado Nutricional; Neoplasias Hematológicas; Tratamento farmacológico.

Abstract

Neoplasm diseases can be defined as a group of malignancies that affect hematopoietic precursors. Thus, chemotherapy is considered the most used treatment, and can be used as monotherapy or combined therapy. During chemotherapy treatment, the occurrence of gastrointestinal symptoms is common, compromising nutritional status and impacting the response, and often, the effectiveness of treatment. The presente study aims to evaluate the nutritional status, gastrointestinal symptoms and clinical outcome of patients with onco-hematologic disease facing chemotherapy treatment through monotherapy or combined therapy. This is an observational, cross-sectional study with a convenience sample. Patients undergoing outpatient chemotherapy were evaluated using the Score Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) and the Body Mass Index (BMI). The type of chemotherapy treatment was obtained from the electronic medical record and was subdivided into monotherapy and combination therapy. Clinical outcome was assessed after 6 and 12 months in the patient's medical records. A total of 115 individuals were evaluated, most of them male (53,9%), aged over 60 years (60,9%) and with non-Hodgkin's Lymphoma (59,1%). According to nutritional status, 76,5% of patients were well nourished by the PG-SGA and 46,9% were overweight/obese according to BMI. Among the gastrointestinal symptoms, there was a higher prevalence of mucositis (8,7%), inappetence (7,8%) and diarrhea (5,2%). Combination therapy was associated with greater presence of symptoms, greater prevalence of weight loss, and disease remission. It was concluded that onco-hematologic patients, for the most part, presented good nutritional status and absence of gastrointestinal symptoms. Combination therapy was the most prevalent, as well as the presence of gastrointestinal symptoms in these patients.

Keywords: Nutritional status; Hematological neoplasms; Pharmacological treatment

Introdução

As neoplasias hematológicas representam uma variedade de mais de 30 tipos de tumores, com diferentes características e comportamentos, podendo ser definidas

como um grupo de doenças malignas que afetam os precursores hematopoiéticos, manifestando-se em diversas partes do corpo como: sangue, medula óssea, gânglios linfáticos, baço e fígado (DHODAPKAR, MV; DHODAPKAR, KM, 2015; WHO, 2018). Segundo o Instituto Nacional do Câncer, as neoplasias hematológicas deverão acometer 14.090 homens e 11.390 mulheres no triênio 2020-2022, e, as leucemias, os linfomas e o mieloma múltiplo são as neoplasias hematológicas mais comuns (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2019; MUHSEN et al., 2020).

As leucemias caracterizam-se pelo acúmulo de leucócitos malignos na medula óssea e no sangue, causando insuficiência da medula óssea. Elas são classificadas basicamente em agudas ou crônicas, e dividindo-se ainda em linfoide ou mieloide, de acordo com a linhagem dos blastos (BRASIL, 2022). Os linfomas são transformações neoplásicas causadas por linfócitos malignos, podendo invadir o sangue e órgãos fora do tecido linfoide. O linfoma de Hodgkin (LH) surge quando um leucócito, geralmente B sofre mutação e dissemina-se de forma agressiva e ordenada nos linfonodos (BRASIL, 2022). Já os linfomas não Hodgkin (LNH) são doenças linfo proliferativas que podem acometer linfócitos B ou T, e se espalham de maneira desordenada (RODRIGUES, AB; OLIVEIRA, PP, 2016). O mieloma múltiplo (MM) é caracterizado pela proliferação maligna desregulada e clonal de plasmócitos na medula óssea (SILVA ROP et al., 2009).

O Sistema Único de Saúde (SUS) viabiliza o tratamento quimioterápico para o tratamento das neoplasias hematológicas através dos Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas (PCDT), onde são estabelecidos critérios e metodologias para o diagnóstico e tratamento de diversos tipos de neoplasias (BRASIL, 2020). Os fármacos quimioterápicos atuam, de forma geral, contra a formação do DNA ou contra algum passo fundamental à multiplicação celular (WHALEN, K et al., 2016), ou ainda na indução da apoptose celular (TARTARI, RF et al., 2010).

Os quimioterápicos podem ser utilizados de forma isolada (monoterapia), ou combinada (terapia combinada). A terapia combinada pode possibilitar uma melhor resposta ao tratamento devido ao efeito aditivo, uma vez que os fármacos empregados possuem diferentes mecanismos de ação, diferentes toxicidades e tendem a ser mais efetivos do que quando utilizados em monoterapia. Os efeitos adversos à quimioterapia podem aparecer após alguns minutos à administração da droga e persistir por dias ou, ainda, aparecer após semanas ou meses. O acometimento da medula óssea pode variar dependendo da droga e da dose utilizada,

assim como a fatores intrínsecos (MANSANO-SCHLOSSER, TC; CEOLIM, MF, 2012).

A incapacidade da medula óssea de repor os elementos sanguíneos pode causar leucopenia, trombocitopenia e anemia (DA SILVA, SR et al., 2013). Uma vez que os fármacos antineoplásicos atuam de forma consistente em tecidos de rápida proliferação, causam prejuízo ao tecido hematopoiético, podendo comprometer a qualidade de vida e a continuidade do tratamento (DA SILVA, SR et al., 2013; ARAÚJO, DFB et al., 2020).

O comprometimento nutricional é um fator de risco, podendo levar a complicações infecciosas e maior tempo de hospitalização, impactando de forma negativa na tolerância e resposta ao tratamento, assim como na qualidade de vida (GONZALEZ, MC et al., 2010). As alterações metabólicas inerentes ao desenvolvimento da neoplasia como aumento da lipólise, utilização da glicose, produção de marcadores inflamatórios e o tratamento antineoplásico contribuem para a desnutrição do paciente (PEREIRA, PL et al., 2015). Nos pacientes oncológicos em estágio mais avançado, a presença de hipermetabolismo e hiper catabolismo pioram o prognóstico (FRUCHTENICHT, AVG et al., 2015). Dessa forma, a desnutrição pode acarretar no aumento da toxicidade aos fármacos quimioterápicos, podendo piorar o estado clínico do paciente e levar a uma possível interrupção do tratamento (COLLING, C et al., 2012).

No contexto da onco-hematologia, o estado nutricional do paciente impacta diretamente na tolerância ao tratamento e na mortalidade, uma vez que estes pacientes possuem maior suscetibilidade às complicações infecciosas (CAMPOS, MB et al., 2016). Desta forma, a detecção precoce de desnutrição pode tratar e prevenir a piora do estado clínico por meio de intervenções apropriadas, reduzindo e até eliminando o risco de morbidade e mortalidade (FRUCHTENICHT, AVG et al., 2015). O manejo nutricional na prevenção e no tratamento dos sintomas gastrointestinais podem auxiliar no processo de manutenção de peso, na melhora da imunidade e no controle de possíveis complicações (BATISTA, MA; WAITZBERG, DL, 2011).

Levando em consideração o exposto, objetivou-se neste trabalho avaliar o estado nutricional e os sintomas gastrointestinais de pacientes oncológicos diagnosticados com neoplasias hematológicas, bem como o desfecho clínico, frente ao tratamento quimioterápico por meio de monoterapia ou terapia combinada.

Métodos

Estudo epidemiológico observacional, com delineamento transversal, feito a partir de uma amostra obtida por conveniência, com pacientes diagnosticados com doença onco-hematológica, em tratamento quimioterápico ambulatorial.

Foram incluídos na pesquisa indivíduos com idade ≥ 19 anos, de ambos os sexos, que estavam presentes no ambulatório no momento das coletas. Foram excluídos pacientes gestantes, puérperas, cadeirantes e acamados.

Os pacientes foram avaliados com a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP). Ao final, o paciente foi classificado como: bem nutrido, suspeita de desnutrição ou desnutrido moderado, ou gravemente desnutrido (GONZALEZ, MC et al., 2010).

Baseado na ASG-PPP foram coletados dados como: idade, sexo, peso, estatura, sintomas gastrointestinais (GI) (categorizados em sem sintomas, inapetência, náusea, vômito, constipação, diarreia, mucosite, xerostomia e disfagia), ingesta alimentar (categorizada em sem mudança, mais que o normal e menos que o normal). O Índice de Massa Corporal (IMC) foi classificado conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1995). A coleta de dados sobre os itens mencionados acima foi feita nos anos de 2017 e 2018.

O tratamento quimioterápico foi identificado a partir do prontuário eletrônico e classificado em monoterapia ou terapia combinada. As informações referentes ao tratamento, como remissão da doença e óbito, também foram obtidas por consulta em prontuário eletrônico após 6 e 12 meses da avaliação inicial.

A análise dos dados foi realizada no programa *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*, versão 25.0, com variáveis descritas por frequência absoluta e relativa. Para as possíveis associações, aplicou-se o teste Qui-Quadrado e considerado nível de significância estatística de 5% ($p \leq 0,05$).

O presente projeto teve autorização dos Comitês de Ética e Pesquisa de ambas Instituições envolvidas sob o parecer de número 2.571.056 e 2.276.138.

Resultados

A amostra foi composta por 115 indivíduos, sendo a maioria do sexo masculino (53,9%), com idade superior a 60 anos (60,9%) e sem queixas de sintomas GI (60,9%). Em relação ao diagnóstico oncológico, 59,1% dos pacientes possuíam o

diagnóstico de LNH, seguidos por MM (22,6%) e Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) (6,1%). Ao observar a classificação nutricional e os sintomas GI, verificou-se que houve associação estatisticamente significativa entre os pacientes bem nutridos e os sintomas de inapetência e diarreia, em que a maioria dos pacientes que estavam bem nutridos negaram a presença de inapetência ($p=0,022$), bem como a presença de diarreia ($p=0,038$) (Tabela 1).

Tabela 1 – Descrição das variáveis demográficas, de histórico clínico e sintomas em relação ao estado nutricional segundo à Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) em pacientes com doença onco-hematológica de Caxias do Sul – RS. 2021. (n=115).

Variáveis	Total		ASG-PPP						p-valor*
	n	n%	Bem nutrido		Desnutrido moderado		Gravemente desnutrido		
			n	n%	n	n%	n	n%	
Sexo									0,128
Feminino	53	46,1	45	84,9	6	11,3	2	3,8	
Masculino	62	53,9	43	69,4	16	25,8	3	4,8	
Idade									0,851
19 a 30 anos	7	6,1	5	71,4	2	28,6	0	0,0	
31 a 45 anos	12	10,4	11	91,7	1	8,3	0	0,0	
46 a 60 anos	26	22,6	20	76,9	5	19,2	1	3,8	
> 60 anos	70	60,9	52	74,3	14	20,0	4	5,7	
Diagnóstico oncológico									0,510
Outros linfomas	2	1,7	1	50,0	1	50,0	0	0,0	
LLA	5	4,3	5	100,0	0	0,0	0	0,0	
LLC	7	6,1	3	42,9	4	57,1	0	0,0	
LMA	2	1,7	2	100,0	0	0,0	0	0,0	
LNH	68	59,1	53	77,9	12	17,6	3	4,4	
Mielodisplasia	5	4,3	4	80,0	1	20,0	0	0,0	
Mieloma múltiplo	26	22,6	20	76,9	4	15,4	2	7,7	
Sintomas									0,156
Sim	45	39,1	37	82,2	5	11,1	3	6,7	
Não	70	60,9	51	72,9	17	24,3	2	2,9	
Inapetência									0,022
Não	106	92,2	82	77,4	21	19,8	3	2,8	
Sim	9	7,8	6	66,7	1	11,1	2	22,2	
Náusea									0,098
Não	94	81,7	70	74,5	21	22,3	3	3,2	
Sim	21	18,3	18	85,7	1	4,8	2	9,5	
Vômito									0,139
Não	110	95,7	84	76,4	22	20,0	4	3,6	
Sim	5	4,3	4	80,0	0	0,0	1	20,0	

Constipação										0,520
Não	95	82,6	71	74,7	20	21,1	4	4,2		
Sim	20	17,4	17	85,0	2	10,0	1	5,0		
Diarreia										0,038
Não	109	94,8	85	78,0	20	18,3	4	3,7		
Sim	6	5,2	3	50,0	2	33,3	1	16,7		
Mucosite										0,070
Não	105	91,3	82	78,1	20	19,0	3	2,9		
Sim	10	8,7	6	60,0	2	20,0	2	20,0		
Xerostomia										0,501
Não	72	62,6	57	79,2	13	18,1	2	2,8		
Sim	43	37,4	31	72,1	9	20,9	3	7,0		
Disfagia										0,448
Não	110	95,7	83	75,5	22	20,0	5	4,5		
Sim	5	4,3	5	100,0	0	0,0	0	0,0		
Ingestão alimentar										0,562
Sem mudança	78	67,8	59	75,6	17	21,8	2	2,6		
Mais que o normal	11	9,6	8	72,7	2	18,2	1	9,1		
Menos que o normal	26	22,6	21	80,8	3	11,5	2	7,7		

Legenda: RS, Rio Grande do Sul. ASG, Avaliação Subjetiva Global. LLA, Leucemia linfoblástica aguda. LLC, Leucemia linfocítica crônica. LMA, Leucemia mieloide aguda. LNH, Linfomas não Hodgkin. n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. *Teste Qui-Quadrado de associação. Valores em negrito são estatisticamente significativos ($p \leq 0,05$).

Na Tabela 2, os dados demográficos foram relacionados com o IMC. Percebe-se maior incidência de sobrepeso/obesidade nos indivíduos do sexo masculino (50%) e nos indivíduos com idade entre 31 e 45 anos (66,7%). Os indivíduos com idade acima de 60 anos, apresentaram em sua maioria, peso adequado (47,1%). Quanto ao diagnóstico oncológico, a maioria dos pacientes com LNH apresentava sobrepeso/obesidade (51,5%), assim como a maior parte dos pacientes com MM (42,3%). Dentre os sintomas investigados, encontrou-se significância estatística entre o estado nutricional e o sintoma GI de mucosite, 70,0% deles com peso adequado ($p=0,048$).

Dos pacientes que referiram ganho de peso nos últimos 6 meses, 74,4% foram classificados como bem nutridos conforme a ASG-PPP e 46,2% como eutróficos conforme o IMC e ainda, a grande maioria dos pacientes sem perda de peso (64,3%) e dos com perda de peso < 5% (89,5%), também estavam bem nutridos segundo a ASG-PPP (dados não apresentados em tabelas).

Tabela 2 – Descrição das variáveis demográficas, de histórico clínico e sintomas gastrointestinais em relação ao estado nutricional segundo o Índice de Massa Corporal (IMC) em pacientes com doença onco-hematológica de Caxias do Sul – RS. 2021. (n=115).

Variáveis	Total		Estado Nutricional (IMC)						p-valor*
	n	n%	Baixo peso		Peso adequado		Sobrepeso/Obesidade		
			n	n%	n	n%	n	n%	
Sexo									0,605
Feminino	53	46,1	7	13,2	23	43,4	23	43,4	
Masculino	62	53,9	5	8,1	26	41,9	31	50,0	
Idade									0,140
19 a 30 anos	7	6,1	0	0,0	3	42,9	4	57,1	
31 a 45 anos	12	10,4	0	0,0	4	33,3	8	66,7	
46 a 60 anos	26	22,6	1	3,8	9	34,6	16	61,5	
> 60 anos	70	60,9	11	15,7	33	47,1	26	37,1	
Diagnóstico oncológico									0,411
Outros linfomas	2	1,7	0	0,0	0	0,0	2	100,0	
LLA	5	4,3	1	20,0	2	40,0	2	40,0	
LLC	7	6,1	2	28,6	3	42,9	2	28,6	
LMA	2	1,7	0	0,0	1	50,0	1	50,0	
LNH	68	59,1	4	5,9	29	42,6	35	51,5	
Mielodisplasia	5	4,3	0	0,0	4	80,0	1	20,0	
Mieloma múltiplo	26	22,6	5	19,2	10	38,5	11	42,3	
Sintomas									0,132
Sim	45	39,1	6	13,3	14	31,1	25	55,6	
Não	70	60,9	6	8,6	35	50,0	29	41,4	
Inapetência									0,077
Não	106	92,2	12	11,3	42	39,6	52	49,1	
Sim	9	7,8	0	0,0	7	77,8	2	22,2	
Náusea									0,859
Não	94	81,7	10	10,6	41	43,6	43	45,7	
Sim	21	18,3	2	9,5	8	38,1	11	52,4	
Vômito									0,771
Não	110	95,7	11	10,0	47	42,7	52	47,3	
Sim	5	4,3	1	20,0	2	40,0	2	40,0	
Constipação									0,208
Não	95	82,6	11	11,6	37	38,9	47	49,5	
Sim	20	17,4	1	5,0	12	60,0	7	35,0	
Diarreia									0,415
Não	109	94,8	11	10,1	48	44,0	50	45,9	
Sim	6	5,2	1	16,7	1	16,7	4	66,7	
Mucosite									0,048
Não	105	91,3	10	9,5	42	40,0	53	50,5	
Sim	10	8,7	2	20,0	7	70,0	1	10,0	

Xerostomia										0,301
Não	72	62,6	9	12,5	33	45,8	30	41,7		
Sim	43	37,4	3	7,0	16	37,2	24	55,8		
Disfagia										0,771
Não	110	95,7	11	10,0	47	42,7	52	47,3		
Sim	5	4,3	1	20,0	2	40,0	2	40,0		
Ingestão alimentar										0,999
Sem mudança	78	67,8	8	10,3	33	42,3	37	47,4		
Mais que o normal	11	9,6	1	9,1	5	45,5	5	45,5		
Menos que o normal	26	22,6	3	11,5	11	42,3	12	46,2		

Legenda: RS, Rio Grande do Sul. IMC, Índice de Massa Corporal. LLA, Leucemia linfoblástica aguda. LLC, Leucemia linfocítica crônica. LMA, Leucemia mieloide aguda. LNH, Linfomas não Hodgkin. n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. *Teste Qui-Quadrado de associação. Valores em negrito são estatisticamente significativos ($p \leq 0,05$).

Do total de pacientes avaliados, 37,3% receberam tratamento com monoterapia, enquanto 62,6% fizeram uso de terapia combinada (dados não apresentados em tabela). No que diz respeito ao tratamento quimioterápico, pode-se verificar que a terapia combinada foi mais prevalente no LNH (79,4%) e no MM (53,8%), e a monoterapia foi mais utilizada nas leucemias linfocítica aguda (LLA), LLC e leucemia mieloide aguda (LMA) e mielodisplasia com 60,0%, 85,7% e 100,0% e 100,0%, respectivamente. Ainda, foi verificada associação significativa entre os indivíduos que apresentaram sintomas GI e o tratamento quimioterápico realizado, sendo mais prevalente com o uso da terapia combinada (75,6%) ($p=0,035$). Ao observar a terapia combinada, apesar de não haver significância estatística, evidenciou-se que esse tratamento foi mais prevalente nos pacientes que relataram ingestão alimentar menor que o normal (80,8%), bem como em todos os sintomas estudados, ao comparar com a monoterapia (Tabela 3).

Tabela 3 – Descrição das variáveis de histórico clínico e sintomas em relação ao tratamento em pacientes do ambulatório oncológico de um Hospital escola no município de Caxias do Sul - RS. 2021. (n=115).

Variáveis	Total		Tratamento				p-valor*
	n	n%	Monoterapia		Terapia Combinada		
			n	n%	n	n%	
Diagnóstico oncológico							≤0,0001
Outros linfomas	2	1,7	1	50,0	1	50,0	
LLA	5	4,3	3	60,0	2	40,0	
LLC	7	6,1	6	85,7	1	14,3	
LMA	2	1,7	2	100,0	0	0,0	
LNH	68	59,1	14	20,6	54	79,4	
Mielodisplasia	5	4,3	5	100,0	0	0,0	
Mieloma múltiplo	26	22,6	12	46,2	14	53,8	
Sintomas							0,035
Sim	45	39,1	11	24,4	34	75,6	
Não	70	60,9	32	45,7	38	54,3	
Inapetência							0,535
Não	106	92,2	41	38,7	65	61,3	
Sim	9	7,8	2	22,2	7	77,8	
Náusea							0,241
Não	94	81,7	38	40,4	56	59,6	
Sim	21	18,3	5	23,8	16	76,2	
Vômito							0,727
Não	110	95,7	42	38,2	68	61,8	
Sim	5	4,3	1	20,0	4	80,0	
Constipação							0,991
Não	95	82,6	35	36,8	60	63,2	
Sim	20	17,4	8	40,0	12	60,0	
Diarreia							1,000
Não	109	94,8	41	37,6	68	62,4	
Sim	6	5,2	2	33,3	4	66,7	
Mucosite							0,397
Não	105	91,3	41	39,0	64	61,0	
Sim	10	8,7	2	20,0	8	80,0	

Xerostomia							0,068
Não	72	62,6	32	44,4	40	55,6	
Sim	43	37,4	11	25,6	32	74,4	
Disfagia							1,000
Não	110	95,7	41	37,3	69	62,7	
Sim	5	4,3	2	40,0	3	60,0	
Ingestão alimentar							0,092
Sem mudança	78	67,8	33	42,3	45	57,7	
Mais que o normal	11	9,6	5	45,5	6	54,5	
Menos que o normal	26	22,6	5	19,2	21	80,8	

Legenda: RS, Rio Grande do Sul. IMC, Índice de Massa Corporal. LLA, Leucemia linfoblástica aguda. LLC, Leucemia linfocítica crônica. LMA, Leucemia mieloide aguda. LNH, Linfomas não Hodgkin. n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. *Teste Qui-Quadrado de associação. Valores em negrito são estatisticamente significativos ($p \leq 0,05$).

Ainda em relação ao tipo de tratamento, observamos uma maior prevalência de perda de peso nos indivíduos em terapia combinada vs monoterapia, 57,1% vs 42,9% dos pacientes com perda entre 5 e 10% e 53,3% vs 46,7% dos pacientes com perda > 10% nos últimos 6 meses (Tabela 4).

No que se refere ao desfecho clínico, a maioria dos pacientes que apresentaram remissão da doença haviam sido submetidos à terapia combinada (80,6%). Por outro lado, entre os indivíduos que foram a óbito, 70,0% fizeram uso da terapia combinada, enquanto que, apenas 30,0% haviam sido submetidos à monoterapia (Tabela 4) ($p=0,031$).

Tabela 4 – Descrição das variáveis de perda de peso (PP), desfecho após 6 meses e desfecho atual em relação ao tratamento em pacientes do ambulatório oncológico de um Hospital escola no município de Caxias do Sul - RS. 2020. (n=115).

Variáveis	Total		Tratamento				p-valor*
	n	n%	Monoterapia		Protocolo		
			n	n%	n	n%	
Desfecho após 6 meses							0,002
Curado	35	30,4	6	17,1	29	82,9	
Alta sem cura	12	10,4	9	75,0	3	25,0	
Segue em tratamento	63	54,8	27	42,9	36	57,1	

Óbito	5	4,3	1	20,0	4	80,0	
Desfecho atual							0,031
Curado	36	31,3	7	19,4	29	80,6	
Alta sem cura	39	33,9	20	51,3	19	48,7	
Segue em tratamento	30	26,1	13	43,3	17	56,7	
Óbito	10	8,7	3	30,0	7	70,0	
%PP							0,685
Sem perda	28	24,3	9	32,1	19	67,9	
< 5%	19	16,5	5	26,3	14	73,7	
5% a 10%	14	12,2	6	42,9	8	57,1	
> 10%	15	13,0	7	46,7	8	53,3	
Ganho de peso	39	33,9	16	41,0	23	59,0	

Legenda: RS, Rio Grande do Sul. %PP, Percentual de perda de peso. n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. *Teste Qui-Quadrado de associação. Valores em negrito são estatisticamente significativos ($p \leq 0,05$).

Entre os indivíduos que tiveram remissão da doença, 52,8% estavam com sobrepeso/obesidade conforme o IMC ($p=0,046$) e 80,6% bem nutridos conforme a ASG-PPP. Contudo, nos indivíduos que foram a óbito, 50,0% estavam classificados com peso adequado de acordo com o IMC, enquanto 80,0% encontravam-se bem nutridos, conforme a ASG-PPP (dados não apresentados em tabelas).

Discussão

Segundo informações do INCA, na região Sul do Brasil, a incidência em 2020 foi de 5.250 novos casos de LH, LNH e leucemias, sendo o Linfoma não Hodgkin mais incidente em homens (1.270 casos, 3,0%) e as Leucemias, em mulheres (1.180 casos, 3,0%) (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2019). No presente estudo, as maiores prevalências foram de indivíduos com diagnóstico de LNH (59,1%) seguido de MM (22,6%). Prevalências divergentes foram encontradas nos estudos de Rodrigues, com leucemias agudas (45,7%), linfomas (33,8%) e MM (20,5%) como os mais frequentes (RODRIGUES, BC et al., 2019), e em Viana, a maioria dos indivíduos tinham o diagnóstico de MM (51,4%) (VIANA, ACC et al., 2020). Os estudos de Rodrigues e Viana foram realizados na região nordeste do Brasil, onde as leucemias, por exemplo, são mais prevalentes (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2019). Todos os estudos citados acima compreenderam indivíduos adultos.

Do Vale *et al.*, avaliaram a necessidade de intervenção nutricional em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico, onde metade dos pacientes eram idosos

e do sexo masculino. Do total desses pacientes, 9,6% possuíam diagnóstico de câncer hematológico, e desses, 22,2% apresentaram necessidade de intervenção nutricional (DO VALE, IAV et al., 2015). Amostra semelhante foi encontrada por Da Silva *et al.*, que dos 86 pacientes avaliados, a maioria era do sexo masculino, e o diagnóstico mais prevalente foi de neoplasias hematológicas (23,3%) (DA SILVA, HGV et al., 2014). Assim como no presente estudo, a maioria dos indivíduos era do sexo masculino.

É sabido que os pacientes oncológicos possuem maior suscetibilidade à desnutrição, e a prevalência dessa condição depende do tipo de tumor, localização, estágio e tratamento utilizado (VELGHE, A et al., 2014; ARENDS, J et al., 2017). Dentro da onco-hematologia essa prevalência não está bem estabelecida, uma vez que pacientes com esse diagnóstico possuem desafios com alimentação e nutrição em função dos tratamentos intensos e agressivos que são submetidos (VELGHE, A et al., 2014). O risco de desnutrição em pacientes oncológicos é maior naqueles com tumores do trato gastrointestinal, fígado e pulmão, além de terem maior prevalência nos adultos mais velhos (ARENDS, J et al., 2017).

Em relação a ASG-PPP, dos 115 pacientes avaliados por Santos, 41,7% foram classificados como bem nutridos, 40% como moderadamente desnutridos e 18,2% como gravemente desnutridos, e do total, 23,4% haviam sido diagnosticados com doenças hematológicas (SANTOS, RCC, 2020). Já, de acordo com Viana, em estudo feito com pacientes que possuíam indicação de transplante de medula óssea, 48,6% dos indivíduos que haviam sido classificados como bem nutridos também apresentavam sarcopenia (VIANA, ACC et al., 2020). Velghe, num estudo apenas com pacientes onco-hematológicos, em sua avaliação por meio da ASG-PPP, 61% dos indivíduos apresentavam risco de desnutrição. No presente estudo, a maioria dos indivíduos foram classificados como bem nutridos (VELGHE, A et al., 2014).

Outro método de avaliação nutricional bastante utilizado é o IMC, contudo, esse método possui suas limitações, uma vez que não leva em consideração a composição corporal e proporções relativas e ainda, quando avaliada a população idosa é preciso levar em consideração a mudança de estatura e de composição corporal que ocorre em decorrência do próprio envelhecimento (RODRIGUES, BC et al., 2019). Deluche *apud* Rodrigues, enfatiza que pacientes avaliados apenas pelo IMC podem apresentar o estado nutricional subestimado ou superestimado, uma vez que estes pacientes podem apresentar edemas ou utilizar frequentemente diuréticos, superestimando a

perda de peso (RODRIGUES, BC et al., 2019; DELUCHE, E et al., 2017). Além disso, o ganho de peso deve ser analisado por diversos parâmetros, uma vez que pode sinalizar a progressão da doença, edema, ascite, aumento volumétrico de órgãos e massa tumoral (MARTIN, L et al., 2020).

Conforme Da Silva, que em seu estudo comparou estado nutricional de pacientes oncológicos adultos e idosos, a maioria foi classificada como eutrófica (40,7%), e os pacientes com neoplasias hematológicas tinham o IMC maior do que os pacientes com outros diagnósticos oncológicos (DA SILVA, HGV et al., 2014). Já no trabalho de Rodrigues, realizado apenas com pacientes onco-hematológicos, a classificação de baixo peso pelo IMC foi encontrada em apenas 8,7% dos indivíduos (RODRIGUES, BC et al., 2019).

Em 2015, Frio avaliou o estado nutricional de pacientes oncológicos pelo IMC e encontrou maior prevalência de pacientes eutróficos (60,8%). O estudo também utilizou a ASG-PPP para avaliação do estado nutricional e a suspeita de desnutrição ou desnutrição moderada foi mais prevalente (68,9%). Resultado divergente ao encontrado no presente estudo, onde a maior prevalência foi de pacientes com sobrepeso/obesidade (46,9%) e bem nutridos (76,5%). Além destas avaliações, Frio também analisou a composição corporal e diferentes escalas de qualidade de vida, e verificou que pacientes com baixa massa muscular apresentavam escores mais baixos nas escalas de qualidade de vida e capacidade funcional, bem como maiores pontuações na escala de sintomas. Apesar de não ter sido avaliado no atual estudo, sabe-se que problemas nutricionais podem interferir na qualidade de vida e capacidade funcional em pacientes oncológicos (FRIO, CC et al., 2015).

No que diz respeito ao tratamento quimioterápico, no atual estudo, a terapia combinada foi mais utilizada nos pacientes com diagnóstico de LNH e MM. De acordo com o Manual de Prático para o Oncologista Clínico da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a maioria dos tratamentos sugeridos para os casos de LNH, é a terapia combinada. Segundo o PCDT de MM, o tratamento é feito por quimioterapia de primeira linha, onde os medicamentos possuem finalidade anti-mieloma e podem ser usados em diferentes combinações. Dessa forma, o presente estudo entra em acordo com o que está descrito na literatura. Por outro lado, na LLC e na mielodisplasia, observamos maior utilização da monoterapia, que segundo a SBOC é mais utilizada na mielodisplasia, mas não na LLC (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA, 2012).

A terapia combinada oferece vantagens, como chance de melhor eficácia e redução da dose, diminuição da toxicidade e redução ou atraso de resistência aos medicamentos. Devido as vantagens apresentadas, a terapia combinada tornou-se convencional na prática clínica (FISUSI, FA, 2019).

A utilização de diversas medicações simultaneamente, podem aumentar a ocorrência de interações medicamentosas e o tempo de internação, podendo ocorrer mais frequentemente quando há um número significativo de medicações sendo utilizadas, número de classes terapêuticas, e também de acordo com a idade. É preciso cautela no uso e combinação entre as medicações a fim de evitar a perda de eficácia e possíveis reações adversas a medicamentos como nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia e hiperglicemia (VELOSO, RCSG et al., 2019).

A toxicidade do tratamento quimioterápico pode acarretar em diversos sintomas GI, tais como náuseas, vômitos, diarreia, alteração no paladar, xerostomia, além de má absorção de nutrientes, aumentando o risco de desnutrição desse paciente (DA SILVA MOTA, E et al., 2019). Em nosso trabalho, os indivíduos que realizaram terapia combinada, apresentaram mais queixas de sintomas e maiores prevalências de perda de peso, quando comparados aos submetidos à monoterapia.

Nos resultados encontrados por Saragiotto, em um estudo sobre sintomas em diversos tipos de câncer, os sintomas mais prevalentes foram náusea (18,54%), inapetência (18,31%) e constipação intestinal (11,58%) (SARAGIOTTO, L et al, 2020).

No estudo de Abbott, com 300 indivíduos com doenças hematológicas, avaliados pela ASG-PPP, 59% dos pacientes relataram algum sintoma GI, sendo os mais comuns a inapetência, saciedade precoce e mudança de paladar. Os pacientes com desnutrição apresentaram de forma significativa mais náuseas, vômito, mudança de paladar, saciedade precoce e inapetência quando comparados com os pacientes bem nutridos (ABBOTT, J et al., 2016). Para Santos, o qual também utilizou a ASG-PPP em pacientes oncológicos, os sintomas GI mais frequentes foram saciedade precoce, náusea e inapetência (SANTOS, RCC, 2020). Segundo De Souza Gomes, em seu estudo, foi verificado que doenças hematológicas malignas apresentavam elevados percentuais de desnutrição ou presença de risco nutricional. No mesmo estudo, 46,4% dos pacientes salientaram diminuição da ingestão alimentar devido aos sintomas GI, sendo náusea e xerostomia os principais sintomas (DE SOUZA GOMES, N; MAIO, R., 2015).

No atual estudo, a maioria dos indivíduos não apresentou sintomas GI, por outro lado, dos pacientes classificados como bem nutridos, a maioria apresentou inapetência e diarreia, e dentre os pacientes eutróficos, a maioria referiu mucosite. Os distúrbios de apetite são comuns em pacientes com câncer, tendo impactos significativo no estado nutricional e na qualidade de vida (SARAGIOTTO, L et al., 2020). A inapetência pode ocorrer por aspectos físicos pelo surgimento de sintomas, como por aspectos emocionais, levando à menor ingestão alimentar, perda de massa ponderal, constipação, diarreia, além da piora na qualidade de vida e mortalidade. Já o aparecimento de mucosite varia de acordo com tipo de neoplasia, idade, higiene bucal, estado nutricional, funções renal e hepática e até mesmo mecanismo de ação do quimioterápico sendo que as terapias combinadas elevam a chance de aparecimento desse sintoma (UNA-CIDON, E et al., 2018).

Estudos sobre sintomas GI raramente são feitos com pacientes onco-hematológicos, e quando incluídos, são estudados juntamente com outros tumores. Ademais, o tratamento quimioterápico tem se mostrado como causa de sintomas GI, uma vez que a toxicidade da quimioterapia reduz a motilidade do trato GI, podendo levar à constipação, à sensação de estufamento, além de causar grande interferência na qualidade de vida desses pacientes (UNA-CIDON, E et al., 2018).

Os anticorpos monoclonais têm sido muito utilizados no tratamento de doenças hematológicas. De acordo com Leick, aproximadamente 80 anticorpos monoclonais foram aprovados pelo *Food and Drug Administration* (FDA), nos Estados Unidos, no ano de 2018. Contudo, os novos conhecimentos sobre o sistema imune e melhoramentos nos cuidados tem proporcionado meios de melhor reconhecimento, adaptação e resposta a toxicidade desses agentes. A imunoterapia em doenças hematológicas é uma modalidade terapêutica que está associada a um perfil diferente de toxicidade quando comparado a quimioterapia. Essas toxicidades podem ser severas, mas transitórias e de curta duração (LEICK, M; MAUS, MV, 2018).

Nesse contexto, um estado nutricional adequado auxilia na maior sobrevida do paciente, menos tempo de hospitalização e maior tolerância ao tratamento oncológico. A presença de um nutricionista auxilia na avaliação e intervenção nutricional, promovendo aconselhamento nutricional personalizado, ajudando na adaptação e flexibilização de rotinas alimentares, no alívio da ansiedade entre família e paciente sobre questões alimentares e promover bem-estar psicossocial. A nutrição personalizada auxilia no controle dos sintomas, promovendo melhor ingestão alimentar

e impacta diretamente na qualidade de vida, tanto do paciente quanto da família (PINTO, IF; CAMPOS, CJG, 2016).

Contudo, o estudo possui alguns limitadores, como um número não muito significativo de indivíduos estudados, bem como o desenho do estudo o qual não permite avaliar causa e efeito.

Conclusão

Conclui-se que os pacientes com neoplasias hematológicas apresentaram em sua maioria bom estado nutricional e baixa prevalência de sintomas GI. O tratamento quimioterápico realizado por meio de terapia combinada foi mais prevalente, bem como a presença de sintomas GI nestes pacientes, e ainda, a maioria dos pacientes que apresentaram remissão da doença, haviam sido submetidos à terapia combinada.

No entanto, estudos dentro da onco-hematologia ainda são necessários para poder avaliar melhor a incidência de desnutrição e de sintomas GI dentro dessa população.

A intervenção do nutricionista dentro desse contexto é crucial, a fim de prevenir a desnutrição e colaborar no manejo dos sintomas GI, contribuindo assim na melhora clínica do paciente e prognóstico favorável.

Referências

ABBOTT, Jessica et al. Patient-Generated Subjective Global Assessment Short Form (PG-SGA SF) is a valid screening tool in chemotherapy outpatients. **Supportive care in cancer**, v. 24, n. 9, p. 3883-3887, 2016.

ARAÚJO, David Felipe B. et al. Análise de toxicidade hematológica da quimioterapia em mulheres diagnosticadas e com câncer do colo do útero. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, v. 56, 2020.

ARENDS, Jann et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. **Clinical nutrition**, v. 36, n. 5, p. 1187-1196, 2017.

BATISTA, Marina Andrade; WAITZBERG, Dan Linetzky. Impacto dos novos conceitos da síndrome anorexia-caquexia na prevenção, diagnóstico, tratamento, evolução clínica e qualidade de vida em oncologia. **Rev Bras Nutr Clin**, v. 26, n. 4, p. 281-90, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. **Protocolos Clínicos e Diretrizes**

Terapêuticas. Disponível em: <http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes#L>. Acesso em 24 de novembro de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Tipos de Câncer.** 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/>. Acesso em 09 de outubro de 2022.

CAMPOS, Marina Brito et al. Avaliação nutricional de pacientes onco-hematológicos em quimioterapia suplementados com glutamina. **Rev. bras. ciênc. saúde**, p. 319-326, 2016.

COLLING, Catiússa; DUVAL, Patrícia Abrantes; SILVEIRA, Denise Halpern. Pacientes submetidos à quimioterapia: avaliação nutricional prévia. **Revista brasileira de cancerologia**, v. 58, n. 4, p. 611-617, 2012.

DA SILVA MOTA, Elenise; MONTEIRO, Regina Cely Marques; MENEZES, Keyce Lianne Siqueira. Avaliação do Risco Nutricional de Pacientes Oncológicos Atendidos no Ambulatório da Unacon em um Hospital de Referência por meio da ASG-PPP. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 65, n. 4, 2019.

DA SILVA, Henyse Gómez Valiente; DE ANDRADE, Camila Fonseca; MOREIRA, Annie Seixas Bello. Dietary intake and nutritional status in cancer patients: comparing adults and older adults. **Nutrición Hospitalaria**, v. 29, n. 4, p. 907-912, 2014.

DA SILVA, Sueli Riul; DE ÁVILA, Fernanda Fátima; SOARES, Maurícia Brochado Oliveira. Perfil hematológico e bioquímico sérico de pacientes submetidas à quimioterapia antineoplásica. **Revista de enfermagem e atenção à saúde**, v. 2, n. 02, 2013.

DELUCHE, Elise et al. Avaliação do estado nutricional de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda durante quimioterapia de indução. **Nutrição**, v. 41, p. 120-125, 2017.

DE SOUZA GOMES, Nayara; MAIO, Regiane. Avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente e indicadores de risco nutricional no paciente oncológico em quimioterapia. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 61, n. 3, p. 235-242, 2015.

DHODAPKAR, Madhav V.; DHODAPKAR, Kavita M. Immune modulation in hematologic malignancies. In: **Seminars in oncology**. WB Saunders, 2015. p. 617-625.

DO VALE, Idrejane Aparecida Vicari et al. Avaliação e indicação nutricional em pacientes oncológicos no início do tratamento quimioterápico. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 61, n. 4, p. 367-372, 2015.

FISUSI, Funmilola A.; AKALA, Emmanuel O. Drug combinations in breast cancer therapy. **Pharmaceutical nanotechnology**, v. 7, n. 1, p. 3-23, 2019.

FRIO, Camila Conde et al. Influência da composição corporal sobre a qualidade de vida de pacientes com câncer. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 61, n. 4, p. 351-357, 2015.

FRUCHTENICHT, Ana Valéria Gonçalves et al. Avaliação do risco nutricional em pacientes oncológicos graves: revisão sistemática. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 27, p. 274-283, 2015.

GONZALEZ, M. Cristina et al. Validação da versão em português da avaliação subjetiva global produzida pelo paciente. **Rev Bras Nutr Clin**, v. 25, n. 2, p. 102-8, 2010.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2019. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf>. Acesso em 25 de novembro de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estimativa de casos novos: região sul. Rio de Janeiro: INCA, 2019. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/estimativa/regiao/sul>. Acesso em 10 de outubro de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica. Rio de Janeiro: INCA, 2013. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//inquerito-brasileiro-nutricao-oncologica.pdf>. Acesso em 15 de outubro de 2019.

LEICK, Mark B.; MAUS, Marcela V. Toxicities associated with immunotherapies for hematologic malignancies. **Best Practice & Research Clinical Haematology**, v. 31, n. 2, p. 158-165, 2018.

MANSANO-SCHLOSSER, Thalyta Cristina; CEOLIM, Maria Filomena. Quality of life of cancer patients during the chemotherapy period. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 21, p. 600-607, 2012.

MARTIN, Lisa et al. Diagnostic criteria for the classification of cancer-associated weight loss. **Journal of clinical oncology**, v. 33, n. 1, p. 90-99, 2015.

MUHSEN, Ibrahim N. et al. Follow-up issues in survivors of hematologic malignancies—Current stance and future perspectives. **Blood reviews**, v. 44, p. 100674, 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Geneva: WHO, 1995.

PEREIRA, Pâmella Lêdo; NUNES, Ana Léia Santos; DUARTE, Stênio Fernando Pimentel. Qualidade de vida e consumo alimentar de pacientes oncológicos. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 61, n. 3, p. 243-251, 2015.

PINTO, Isabel Ferraz; CAMPOS, Claudinei José Gomes. Os nutricionistas e os cuidados paliativos. **Acta Portuguesa de Nutrição**, n. 7, p. 40-43, 2016.

RODRIGUES, A.B; OLIVEIRA, P.P. Oncologia para Enfermagem. 1ª ed. Barueri, SP: Manole, 2016.

RODRIGUES, Brena Custódio et al. Avaliação do risco nutricional em pacientes onco-hematológicos hospitalizados. 2019.

SANTOS, Rita de Cássia Costa. Aplicação da ASG–PPP no paciente oncológico durante tratamento em uma clínica particular em Salvador–BA. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 4, p. 10756-10774, 2020.

SARAGIOTTO, Laiz et al. Alterações gastrointestinais durante o acompanhamento nutricional de pacientes oncológicos em quimioterapia ambulatorial. **Arquivos de Gastroenterologia**, v. 57, p. 354-360, 2020.

SILVA, Roberta O. Paula et al. Multiple myeloma: clinical and laboratory characteristics in the diagnosis and prognostic study. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, v. 31, p. 63-68, 2009.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA. **Manual de Prático para o Oncologista Clínico**. Belo Horizonte: SBOC, 2012.

TARTARI, Rafaela Festugatto; BUSNELLO, Fernanda Michielin; NUNES, Claudia Helena Abreu. Perfil nutricional de pacientes em tratamento quimioterápico em um ambulatório especializado em quimioterapia. **Revista brasileira de cancerologia**, v. 56, n. 1, p. 43-50, 2010.

UNA-CIDON, Maria Esther. Chemotherapy-induced oral mucositis: prevention is possible. **Clinical Medicine**, v. 19, n. Suppl 2, p. 5, 2019.

VELGHE, Anja et al. Evaluation of the nutritional status in older patients with aggressive haematological malignancies using the MNA-SF. **European Geriatric Medicine**, v. 5, n. 4, p. 258-260, 2014.

VELOSO, Ronara Camila de Souza Groia et al. Fatores associados às interações medicamentosas em idosos internados em hospital de alta complexidade. **Ciência & saúde coletiva**, v. 24, p. 17-26, 2019.

VIANA, Ana Carolina Cavalcante et al. Avaliação dos fatores de riscos nutricionais em pacientes pré-transplante de célula-tronco hematopoiética. **Einstein (São Paulo)**, v. 18, 2020.

WHALEN, K; FINKEL, R; PANAVELLI, T.A. Farmacologia Ilustrada. 6 ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Structure And Principles. 2018. Disponível em:

https://www.whooc.no/atc/structure_and_principles/. Acesso em 14 de novembro de 2020.